

УДК 681.5

МҰНАЙДЫ БАСТАПҚЫ ӨҢДЕУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН МОДЕЛЬДІК ЗЕРТТЕУ

КУЖУХАНОВА ЖАДРА АСАУТАЕВНА

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, Астана. Қазақстан

Ғылыми жетекші – **Б.Б.ОРАЗБАЕВ**

Астана, Қазақстан

Түйіндеме. Бұл жұмыста мұнай өңдеу зауытының алғашқы қайта өңдеу қондырғысының негізгі агрегаты болып табылатын атмосфералық колоннаның математикалық модельдерін әзірлеу мәселелерін шешуге бағытталған зерттеу нәтижелері ұсынылған. Алғашқы мұнай өңдеудің негізгі өнімдерін алуды қамтамасыз ететін математикалық жоспарлау әдістері мен регрессорларды тізбектей қосу принципі негізінде идентификацияланды. Алынған модель құрылымдары бейсызық регрессиялық теңдеулер түрінде берілген. Жасалған модельдердің параметрлерін анықтау үшін MATLAB бағдарламалық ортасының арнайы құралдары пайдаланылды.

Түйінді сөздер: Атмосфералық колонна, ректификациялық колонна, мұнайды бастапқы өңдеу зауыты, айқын емес ақпарат, бензина.

Кіріспе. Мұнайды алғашқы өңдеу қазіргі заманғы мұнай-химия өнеркәсібінің негізгі және ең жауапты кезеңдерінің бірі болып табылады. Бұл процесте шикі мұнай құрамындағы әртүрлі көмірсутектер физикалық қасиеттеріне байланысты бөлініп, жанармай, майлау материалдары және мұнай-химия шикізаты секілді маңызды өнімдер алынады. Мұнайды алғашқы өңдеудің тиімділігі көбінесе оның негізгі қондырғылары – атмосфералық және ректификациялық колонналардың жұмысымен тығыз байланысты.

Атмосфералық колонна мұнайды белгілі бір температуралық режимде айдау арқылы бастапқы бөлуді қамтамасыз етсе, ректификациялық колонна алынған фракцияларды нақтырақ ажыратып, сапалы өнімдерді бөліп шығарады. Бұл қондырғылардың тұрақты және тиімді жұмыс істеуі бүкіл зауыттың өнімділігіне, экономикалық көрсеткіштеріне және экологиялық қауіпсіздігіне айтарлықтай әсер етеді.

Қазіргі таңда математикалық модельдеу әдістерін қолдану арқылы технологиялық процестерді сипаттау және басқару ерекше маңызға ие болды. Атмосфералық және ректификациялық колонналардың модельдерін құру олардың жұмыс режимдерін ғылыми тұрғыдан түсіндіруге, процестерді оңтайландыруға және басқарудың тиімді әдістерін әзірлеуге мүмкіндік береді. Осыған байланысты атмосфералық және ректификациялық колонналардың модельдерін зерттеу мен әзірлеу – мұнайды бастапқы өңдеу саласында ғылыми тұрғыдан өзекті әрі практикалық мәні зор міндеттердің бірі болып табылады.

Өндіріс тиімділігін арттыру мақсатында мұнайды бастапқы өңдеуде атмосфералық блоктың негізгі колонналарының жұмысын математикалық модельдеу үлкен маңызға ие. Модельдер компьютер негізінде мұнайды бастапқы өңдеу процесін сандық түрде сипаттап, технологиялық жабдықтардың жұмысын оңтайландыруға, энергия шығындарын азайтуға және өндіріс өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, компьютерлік модельдеу нәтижелері мұнай өңдеу зауыттарының жұмысын қауіпсіз және экономикалық тұрғыдан тиімді етудің негізі болып табылады.

Атмосфералық және ректификациялық колонналардың математикалық модельдерін әзірлеу инженерия мен ғылымның қиылысында жатқан өзекті міндеттердің бірі. Бұл бағытты зерттеу тек технологиялық процестерді оңтайландыруға ғана емес, сонымен қатар мұнай өңдеу өндірісінің экономикалық, экологиялық көрсеткіштерін жақсартуға да ықпал етеді. Осыған байланысты, атмосфералық және ректификациялық колонналардың модельдерін

әзірлеу мұнайды бастапқы өңдеу саласының өзекті мәселелерін шешудегі негізгі тиімді құрал ретінде қарастырылады.

Мұнайды бастапқы өңдеу қондырғысының жұмысын талдау нәтижелері дәстүрлі реттегіштерге негізделген қолданыстағы жергілікті автоматты реттеу жүйелері режимдік параметрлерді басқарудың талап етілетін сапасын толық қамтамасыз ете алмайтынын көрсетеді. Сонымен қатар, белгілі микрокомпьютерлер базасында жүзеге асырылған детерминдік басқару жүйелерінің тәжірибелік сынақтары олардың мұнай өңдеу процестерін басқарудағы тиімділігі мен сенімділігі төмен екенін дәлелдеді. Осыған байланысты шешім қабылдаушы тұлға (ШҚТ) сарапшылардың тәжірибесі мен біліміне сүйенетін айқын емес ақпарат негізінде қондырғының оңтайлы жұмыс режимін таңдауға мүмкіндік беретін шешім қабылдау жүйесін эвристикалық тәсілдер арқылы құру қажеттілігі туындайды.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу материалдары - технологиялық схема және мұнайды бастапқы өңдеу қондырғысының негізгі агрегаты болып табылатын ректификациялық К-1 және атмосфералық К-2 колонналарының математикалық модельдерін әзірлеу мәселелерін шешу бойынша зерттеу нәтижелері болып табылады. Ректификациялық К-1 және атмосфералық К-2 колонналарының параметрлік мәндерін есептеу үшін Curve Fitting Tool программалар пакеті қолданылған. Мұнайды бастапқы өңдеуді орнатудың жеңілдетілген технологиялық схемасы сурет 1-де көрсетілген.

Сурет 1. Мұнайды алғашқы өңдеу қондырғысы атмосфералық блогының технологиялық схемасы

Мұнайды алғашқы өңдеу процестері ЭЛОУ-АВТ қондырғыларында келесідей жүзеге асады. Өңдеуге түсетін шикі мұнай қажетті температураға дейін қыздырылатын жылу алмастырғыштар арқылы өтіп, ЭЛОУ блогының 1-ші және 2-ші сатылы электр дегидраторларына жеткізіледі. Содан кейін мұнай қайтадан жылу алмастырғыштардан өтіп, шикі мұнайды бензинсіздендіру процесі жүретін К1 ректификациялық колоннасына түседі. Одан әрі К1 колоннасынан шыққан бензинсіздендірілген мұнай П1/2 және П1/3 түтікшелі пештерінде қыздырылып, тауарлық мұнай өнімдерін – бензин, керосин және мазутты бөліп алу үшін атмосфералық К2 колоннасына жіберіледі. Бұдан кейін осы мұнай өнімдері П3 пешінде қосымша қыздырылып, вакуумдық К10 колоннасына бағытталады. Бензинді

ректификациялау процесі К4 және К3 ректификациялық колонналарында жүргізіледі, мұнда сәйкесінше 62–85°C және 85–120°C фракциялар алынады.

Мұнайды алғашқы өңдеу қондырғысының негізгі технологиялық блоктарының бірі – атмосфералық блок (К1, К2 колонналары), өйткені дәл осы блоктан тауарлық паркке тікелей жеңіл мұнай өнімдерінің фракциялары жіберіледі: 120–180°C, 180–240°C, 240–290°C. Ал аталған колонналардан алынатын тұрақсыз бензин К8 тұрақтандыру колоннасына және К3 екінші реттік айдау ректификациялық колоннасына шикізат ретінде пайдаланылады. Мұнайды алғашқы өңдеу қондырғысын пайдалануды талдау нәтижесінде, бар қолданыстағы жергілікті автоматты реттеу жүйелері реттегіштер негізінде құрылғанымен, атмосфералық колоннаның режимдік параметрлерін басқарудың талап етілетін сапасын қамтамасыз ете алмайтыны анықталды.

Зерттеу материалдары ретінде мыналар алынды:

- мұнайды алғашқы өңдеу қондырғысының технологиялық сызбасы және оның сипаттамасы;

- зерттеу нысанының режимдік парақтарынан алынған статистикалық мәліметтер (пассивті эксперимент нәтижелері);

- математикалық эксперименттерді жоспарлау әдісі арқылы белсенді эксперимент негізінде алынған зерттеу нысанының эксперименттік деректері.

Қажетті деректерді жинау және өңдеу үшін келесі әдістер қолданылады:

- жеткіліксіз және нақтылаушы деректерді жинау мақсатында белсенді эксперименттерді жоспарлау мен жүргізуге арналған математикалық эксперименттерді жоспарлау әдістері;

- пассивті және белсенді эксперименттердің нәтижелерін өңдеуде қолданылатын математикалық статистика әдістері;

- зерттеу нысанының модельдерін әзірлеу барысында түрлі деректер мен ақпаратты талдау үшін пайдаланылатын жүйелік талдау әдістері.

Нәтижелер

Жүргізілген зерттеулер мен регрессорларды тізбектей қосу тәсілін модификациялау негізінде бензиннің (y_1), керосиннің (y_2) және мазуттың (y_3) кіріс режим параметрлерінен (x_1, x_2, x_3) тәуелділігін сипаттайтын ректификациялық колоннаның математикалық модельдерінің құрылымы келесі бейсызықты, регрессиялық теңдеу ретінде идентификацияланған:

$$y_j = a_0 + \sum_{i=1}^3 a_i x_i + \sum_{i=1}^3 \sum_{k=i}^3 a_{ik} x_i x_k + \dots, j = \overline{1,3}, \quad (1)$$

мұндағы $y_j, j = \overline{1,3}$, сәйкесінше: К1 ректификациялық колоннасы шығысындағы бензин, керосин және мазуттың көлемі; $x_i, i = \overline{1,3}$ –К1 кіріс параметрлері, яғни шикізат көлемі; қысым және температура; a_0, a_i және a_{ik} –параметрлік идентификацияланатын белгісіз регрессиялық коэффициенттер, сәйкесінше: (1) регрессиялық моделдің сызықтық және сызықтық емес бөлігіндегі коэффициенттер.

Ректификациялық колоннаның кіріс, режим параметрлері мен оларға сәйкес келетін шығыс параметрінің (бензиннің) статистикалық деректері жинақталып, MATLAB жүйесі көмегімен (1) моделінің параметрлері идентификацияланған. Идентификацияланған регрессия коэффициенттері және y_1 болжамды мәндері 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1. Кіріс және шығыс деректердің тәуелділік мәндері, К1 колоннасынан бензин шығымын анықтауға арналған модельді параметрлік сәйкестендіру нәтижелері және болжамды үлгінің мәндері.

Кіріс режим параметрлері	Шығыс параметрі, оның моделі бойынша алынған мәні және регрессия коэффициенттері
--------------------------	--

№	x_1 , қысым	x_2 , температура	x_3 , температура	бензин с K1	y_1 ,_predicted	Regression coefficients
1	1,05	197	168	28	27.03	0.1778
2	1,03	196	168	26	29.61	0.0163
3	1,08	198	170	25	25.96	0.1086
4	1,03	198	171	26	26.05	0.0068
5	1,05	199	172	25	25.41	-0.0150
6	1,04	199	172	26	25.47	-0.0007
7	1,04	200	172	28	27.39	-0.0000
8	1,04	200	172	29	28.33	0.0000
9	1,05	200	173	26	27.87	-0.0000
10	1,00	199	172	29	28.01	-0.0000
11	1,03	198	171	27	26.8	0.000
12	1,07	194	169	26	25.53	0.0000
13	1,05	197	168	25	24.75	0.0000
14	1,03	196	168	27	27.23	0.1778
15	1,08	198	170	24	23.57	0.0163
16	1,03	198	171	28	28.49	0.1086
17	1,05	199	172	30	27.16	0.0068
18	1,04	199	172	29	31.67	-0.0150
19	1,04	200	172	33	31.61	-0.0007
20	1,04	200	172	28	29.34	-0.0000
21	1,05	200	173	32	29.89	0.0000
22	1,00	199	172	33	30.03	-0.0000
23	1,03	198	171	23	25.22	-0.0000
24	1,07	194	169	24	24.49	0.0042

1-кестедегі мәліметтерге сүйене отырып, кіріс және режим параметрлеріне байланысты бензиннің шығысын анықтауға арналған модельдің соңғы формасын келесідей жазуға болады:

$$y_1 = 0.177x_2^2 + 0.016x_3^2 + 0.108x_1x_2 - 0.015x_1x_3 - 0.007x_2x_3 + 0.177x_1^3 + 0.016x_2^3 + 0.108x_3^3 + 0.006x_1^2x_2 - 0.015x_1^2x_3 - 0.007x_2^2x_3 + 0.0042x_1x_2^2. \quad (2)$$

Төменде 2-суретте бензиннің шығысы бойынша нақты және модельдік деректерді салыстыру графигі, ал 3-суретте бензин көлемінің K2 атмосфералық колоннасы температурасы мен қысымына тәуелділігін көрсететін графиктер келтірілген.

Сурет 2. Бензиннің нақты деректерін және олардың болжамды мәндерін салыстыру

Сурет 3. K1 шығысындағы бензин ағымы мөлшерінің K1 қысымы мен K2 температурасының орташа мәндеріне тәуелділігі

3-ші суреттерде келтірілген ректификациялық K1 және атмосфералық K2 колонналарында өндірілетін мұнай өнімдерінің олардың кіріс, режимдік параметрлеріне тәуелділігін көрсететін графиктерді талдау және талқылау нәтижесін қарастырайық.

3-ші суретте келтірілген графикте K1 шығысындағы бензин көлемінің K2 температурасы және K1 қысымына тәуелділігі эксперименталдық жолмен алынған статистикалық мәліметтерге (кесте 1) сәйкес келеді.

Қорытынды. Бұл жұмыста мұнайды бастапқы өңдеу қондырғысының атмосфералық блогындағы негізгі K1 ректификациялық және K2 атмосфералық колонналарының жұмыс режимдері зерттеліп, өндірілетін мұнай өнімдерінің көлемін сипаттайтын математикалық модельдері жасалып, олардың параметрлері анықталды. Зерттеу барысында алынған статистикалық деректерді пайдалана отырып, модельдердің құрылымдық және параметрлік идентификациясы регрессорларды тізбектей қосу әдісі мен ең кіші квадраттар тәсілі арқылы орындалды.

Жүргізілген зерттеу нәтижесінде төмендегідей қорытындыларға қол жеткізілді:

- K1 ректификациялық және K2 атмосфералық колонналары үшін математикалық модельдердің құрылымдары мен белгісіз параметрлері анықталды;
- MATLAB ортасында алынған модельдеу нәтижелері атмосфералық блогтың негізгі өнімдері (бензин, керосин, мазут) бойынша тәжірибелік мәндермен салыстырылып, құрылған модельдердің адекваттығы расталды;
- Атмосфералық блокта өндірілетін мұнай өнімдерінің көлемдері осы колонналардың кіріс және режимдік параметрлеріне тәуелділігін көрсететін үш өлшемді графиктер тұрғызылды, олардың алынған эксперименттік деректерге сәйкестігі дәлелденді.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Затонский А.В., Тугашова Л.Г. Управление атмосферной колонной малого нефтеперерабатывающего завода с применением динамической модели // Интернет-журнал «Науковедение», 2017. Том 9, №1, <http://naukovedenie.ru/PDF/71TVN117.pdf>
2. Kahraman C. Multi-criteria decision-making methods and fuzzy sets. In Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2018; pp. 1–18.
3. Orazbayev B., Ospanov Y., Makhatova V., Salybek L., Abdugulova Z., Kulmagambetova Z., Suleimenova S., Orazbayeva K. Methods of Fuzzy Multi-Criteria Decision Making for Controlling the Operating Modes of the Stabilization Column of the Primary Oil-Refining Unit // Mathematics 2023, 11, 2820. <https://doi.org/10.3390/math11132820>
4. Dang T.P., Diveev A.I., Sofronova E.A. A Problem of Identification Control Synthesis for Mobile Robot by the Network Operator Method // Proceedings of the 11th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2016), Hefei, China, 2016. P. 2413–2418.
5. Gevers M. Modelling, Identification and Control. In: Albertos, P., Sala, A. (eds) Iterative Identification and Control. Springer, London. 2021. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-0205-2_1
6. Валеев С.Г. Регрессионное моделирование в обработке наблюдений, 3-е изд.; Наука: М., 2017. 272 с.
7. Задорожная Е.А. Теория планирования эксперимента. Задорожная. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. –92 с.
8. Данг Тхи Фук, Дивеев А.И., Софронова Е.А. Решение задач идентификации математических моделей объектов и процессов методом символьной регрессии // Cloud of Science. 2018. Том 5. 147–162.
9. Дилигенская А.Н. Идентификация объектов управления. Самара: СамГТУ, 2018. –157.
10. Копытин А.В., Копытина Е.А. Применение метода инструментальных переменных для параметрической идентификации распределенной динамической системы. В.:ВГУ, 2018. 67 с.